

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ / MEDICAL SCIENCES

<https://doi.org/10.15507/2311-2468.013.202504.436-444>

EDN: <https://elibrary.ru/nmdtla>

УДК / UDC 617.7-055.26

eISSN 2311-2468

<https://ogarev-online.ru>

Оригинальная статья / Original article

Нозологическая структура заболеваний органа зрения у беременных

Е. А. Хозина ✉, О. А. Васильева, С. В. Аксенова, Т. Н. Кумакшева, А. А. Потапова

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет,
Саранск, Россия

✉ eahozina@gmail.com

Аннотация

Введение. Актуальность исследования обусловлена увеличением офтальмологических патологий у беременных, влияющих на тактику ведения беременности и родоразрешения. Ранняя диагностика таких заболеваний позволяет корректировать акушерскую стратегию, снижая риски для матери и плода. Цель исследования – проанализировать динамику и структуру офтальмологических заболеваний у беременных в 2021–2024 гг.

Материалы и методы. Исследование основано на анализе 7 265 медицинских карт беременных, наблюдавшихся в Перинатальном центре Мордовской республиканской клинической больницы. Каждой пациентке проводилось комплексное офтальмологическое обследование, включающее визометрию, рефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию и наружный осмотр структур глаза. Статистическая обработка данных выполнялась в Microsoft Excel 2010 с расчетом критерия вероятности при пороге значимости $p < 0,05$.

Результаты. Доля беременных с офтальмологическими патологиями в 2021–2024 гг. составила 71,6–80,9 %. Наиболее распространены миопия и ангиопатии сетчатки. Отмечен устойчивый рост выявления миопии при относительно стабильном количестве ангиопатий (400–500 случаев ежегодно).

Обсуждение и заключение. Полученные результаты подчеркивают необходимость систематического офтальмологического мониторинга беременных, особенно при миопии высокой степени и ангиопатиях, указывающих на риск преэклампсии. Регулярные осмотры позволяют снизить вероятность перинатальных осложнений. Результаты исследования будут полезны акушерам-гинекологам и офтальмологам при ведении беременных пациенток.

Ключевые слова: беременность, офтальмопатология, миопия, ангиопатии сетчатки, родоразрешение

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Нозологическая структура заболеваний органа зрения у беременных / Е. А. Хозина [и др.] // Огарёв-онлайн. 2025. Т. 13, № 4. С. 436–444 <https://doi.org/10.15507/2311-2468.013.202504.436-444>

© Хозина Е. А., Васильева О. А., Аксенова С. В., Кумакшева Т. Н., Потапова А. А., 2025

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

The Nosological Structure of Eye Diseases in Pregnant Women

E. A. Khozina , O. A. Vasilyeva, S. V. Aksenova, T. N. Kumaksheva, A. A. Potapova

National Research Mordovia State University,

Saransk, Russia

 eahozina@gmail.com

Abstract

Introduction. The relevance of this study is due to the increasing incidence of ophthalmological pathologies in pregnant women, which impact pregnancy and delivery management. Early diagnosis of such conditions allows for the adjustment of obstetric strategies, reducing risks for both mother and fetus. The aim of the study was to analyze the dynamics and pattern of ophthalmological diseases in pregnant women from 2021 to 2024.

Materials and Methods. The study is based on an analysis of 7,265 medical records of pregnant women observed at the Perinatal Center of the Mordovia Republican Clinical Hospital. Each patient underwent a comprehensive ophthalmological examination, including visometry, refractometry, biomicroscopy, ophthalmoscopy, and external examination of the ocular structures. Statistical data processing was performed in Microsoft Excel 2010, with the probability criterion calculated at a significance threshold of $p < 0.05$.

Results. The proportion of pregnant women with ophthalmological pathologies in 2021–2024 ranged from 71.6 to 80.9 %. The most common conditions were myopia and retinal angiopathies. A steady increase in the detection of myopia was noted, while the number of angiopathies remained relatively stable (400–500 cases annually).

Discussion and Conclusion. The obtained results highlight the need for systematic ophthalmological monitoring of pregnant women, especially in those with high myopia and angiopathies indicating a risk of preeclampsia. Regular examinations can reduce the risk of perinatal complications. The study results will be useful for obstetricians/gynecologists and ophthalmologists in the care of pregnant patients.

Keywords: pregnancy, ophthalmic pathologies, myopia, retinal angiopathies, delivery method

Conflict of interest. The author declares no conflict of interest.

For citation: Khozina E.A., Vasilyeva O.A., Aksenova S.V., Kumaksheva T.N., Potapova A.A. The Nosological Structure of Eye Diseases in Pregnant Women. *Ogarev-online*. 2025;13(4):436–444 <https://doi.org/10.15507/2311-2468.013.202504.436-444>

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время вопрос ведения беременности и родов сохраняет актуальность, особенно в случае наличия у пациентки экстрагенитальных заболеваний. К сожалению, офтальмологические патологии в период гестации не получают должного внимания. Однако именно на этом этапе у женщины могут возникнуть патологические изменения роговицы, хрусталика, сетчатки, сосудов глазного дна и зрительного нерва [1]. Более того, специфика течения офтальмологических заболеваний оказывает значительное влияние на стратегию ведения беременности и принятие решений относительно выбора метода родоразрешения¹ [2].

Таким образом, раннее выявление офтальмологических заболеваний предоставляет возможности для своевременной коррекции акушерского диагноза, выбора рациональной

¹ Нормальная беременность : клинические рекомендации [Электронный ресурс] / Российское общество акушеров-гинекологов. 2024. 58 с. URL: <https://clck.ru/3Qtzxo> (дата обращения: 01.08.2025).

стратегии ведения беременности и определения метода родоразрешения (естественные роды или путем кесарева сечения)² [3].

Это делает необходимым тесное взаимодействие акушера-гинеколога с другими специалистами, в частности офтальмологом, терапевтом, эндокринологом и неврологом. Особое внимание уделяется пациенткам, во-первых, с высокой степенью миопии, поскольку тактика ведения родов часто зависит от изменений на глазном дне, во-вторых, – с ангиопатиями сетчатки, что может служить индикатором возможной преэклампсии³ [4; 5].

Цель исследования – проанализировать характер и частоту встречаемости заболеваний органа зрения у беременных по материалам Перинатального центра Мордовской республиканской центральной клинической больницы за 2021–2024 гг., а также оценить изменения нозологической структуры данных заболеваний за исследуемый период.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Преэклампсия представляет собой осложнение беременности, родов и послеродового периода, характеризующееся повышением артериального давления после 20-й недели гестации [6].

Заболевание диагностируется при значении систолического артериального давления выше 140 мм рт. ст. и/или диастолического артериального давления выше 90 мм рт. ст., независимо от исходного уровня артериального давления, в сочетании с протеинурией или наличием минимум одного признака полиорганной недостаточности [6].

Основой развития преэклампсии являются системные патологические процессы, затрагивающие эндотелий сосудов (эндотелиоз), свертывающую систему крови (тромбофилия) и приводящие к нарушению кровотока [7; 8]. При прогрессирующей преэклампсии самыми опасными офтальмологическими осложнениями выступают кровоизлияние в сетчатку, тромбоз центральной вены, окклюзия центральной артерии сетчатки, отслойка сетчатки и отек зрительного нерва [9]. В случае их развития следует незамедлительно назначить медикаментозную терапию для улучшения кровообращения, скорректировать симптоматическое лечение, а также рассмотреть необходимость экстренных родов [10].

Ведение пациенток с указанной патологией требует применения комплексного подхода, который предполагает как незамедлительное медикаментозное лечение, так и готовность к проведению досрочного родоразрешения в качестве меры, направленной на сохранение жизни и зрения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ 7 265 историй болезни беременных женщин, наблюдавшихся в 2021–2024 гг. в Перинатальном центре Мордовской республиканской центральной клинической больницы. Пациенткам проводился комплексный офтальмологический осмотр, включающий следующие диагностические процедуры: визометрию, рефрактометрию, наружный осмотр, биомикроскопию и офтальмоскопию. Обращение к

² Nausea and Vomiting Of Pregnancy : ACOG Practice Bulletin No. 189 // Obstetrics & Gynecology. 2018. Pp. 15–30. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002456>

³ Stern E. M., Blace N. Ophthalmic Pathology of Preeclampsia [Электронный ресурс] // StatPearls. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK576389/> (accessed 01.09.2025).

перечисленным методам исследования позволило объективно оценить состояние зрительных органов и выявить возможные патологии.

Для проведения статистической оценки распространенности офтальмологических заболеваний среди беременных женщин по годам данные были внесены в электронную таблицу Microsoft Excel 2010. Статистический анализ опирался на расчет величины критерия вероятности (*p-value*). Различия считались статистически значимыми при уровне статистической значимости *p* менее 0,05 ($p < 0,05$).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По результатам ретроспективного анализа историй болезни пациенток выделены диагностические заключения, поставленные офтальмологами с 2021 по 2024 г. Распределение пациентов по нозологическим формам представлено в таблице.

Т а б л и ц а . Распределение пациенток по нозологии, чел.
Table . Distribution of patients by diagnosis, people

Нозология / Nosology	Годы / Years				Всего / Total
	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
Миопия / Myopia	523	541	644	1 138	2 846
Астигматизм / Astigmatism	77	84	77	265	503
Привычное избыточное напряжение аккомодации / Habitual excess accommodation tension	85	45	47	30	207
Ангиопатии сетчатки / Retinal angiopathies	431	477	389	445	1 742
Болезни диска зрительного нерва / Optic nerve head diseases	18	25	18	3	64
Болезни конъюнктивы / Diseases of the conjunctiva	17	19	20	19	75
Экзофтальм / Exophthalmos	2	3	–	1	6
Нистагм / Nystagmus	1	3	1	–	5
Невусы / Nevi	3	2	3	–	8
Косоглазие / Strabismus	4	2	3	3	12
Трихиаз / Trichiasis	–	1	–	–	1
Болезни роговицы / Corneal diseases	2	4	2	–	8
Халазион / Chalazion	3	3	4	3	13
Новообразования век / Neoplasms of the eyelids	1	2	7	3	13
Периферическая хориоретинальная дистрофия сетчатки / Peripheral chorioretinal dystrophy of the retina	6	5	7	6	24
Пресбиопия / Presbyopia	4	5	4	24	37
Гиперметропия / Hypermetropia	2	5	17	34	58

Окончание таблицы / End of table

1	2	3	4	5	6
Всего офтальмологических заболеваний / Total ophthalmological diseases	1 179	1 226	1 243	1 974	5 622
Здоровые / Healthy	279	310	493	561	1 643
Всего пациенток / Total patients	1 458	1 536	1 736	2 535	7 265

Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.

Доля пациенток с офтальмологическими заболеваниями от общего числа наблюдавшихся женщин составила 80,9 % в 2021 г., 79,8 – в 2022, 71,6 – в 2023 и 77,9 % в 2024 г., т. е. в рассматриваемый период находилась примерно на одном уровне. Тем не менее количество беременных пациенток с подобными нарушениями здоровья увеличилось в 1,7 раза: с 1 179 чел. в 2021 г. до 1 974 в 2024. Основу дисфункций органа зрения у беременных сформировали миопия, астигматизм, различные формы ангиопатий сетчатки, пресбиопия и гиперметропия.

При анализе нозологической структуры офтальмологических заболеваний за 2021 г. установлено, что наиболее распространенными патологиями являлись миопия (44,4 %) и ангиопатия сетчатки (36,6 %). Реже обнаруживались астигматизм (6,5 %), привычно-избыточное напряжение аккомодации (ПИНА) (7,2), заболевания диска зрительного нерва (ДЗН) (1,5) и конъюнктивы (1,4 %). Частота встречаемости других заболеваний составила менее 1 %.

В 2022 году миопия диагностировалась в 44,1 % случаев, ангиопатия сетчатки – в 38,9, астигматизм – в 6,9, ПИНА – в 3,7, ДЗН – в 2, а заболевания конъюнктивы – в 1,6 % случаев, остальные заболевания составили менее 1 %.

В 2023 году часто встречались такие патологии органа зрения, как миопия (51,8 % пациентов) и ангиопатия сетчатки (31,3 % пациентов). Астигматизм был зарегистрирован у 6,2 % пациентов, ПИНА – у 3,8, ДЗН – у 1,4, конъюнктивиты – у 1,6, гиперметропия – у 1,4, остальные заболевания – менее чем у 1 % пациентов.

В 2024 году была зафиксирована следующая ситуация по офтальмологическим дисфункциям: лидирующие позиции принадлежали миопии (57,6 %), ангиопатии сетчатки (22,5) и астигматизму (13,4 %). Реже диагностировались гиперметропия – у 1,7 % пациенток, ПИНА – у 1,5, пресбиопия – у 1,2; другие заболевания – у менее 1 % пациенток.

В целом за период с 2021 по 2024 г. наибольший процент обращений пациенток составили случаи миопии (49,5 %) и ангиопатий сетчатки (32,3 %). Частота выявления пресбиопии возросла в четыре раза (с 0,3 % в 2021 г. до 1,2 % в 2024 г.), что может служить косвенным подтверждением мнения о росте среднего возраста беременных женщин в России.

Анализ динамики частоты встречаемости в разрезе наиболее выявляемой патологии органа зрения показал, что количество беременных с миопией с каждым годом возрастает. В частности, в 2021 – 2024 годах число случаев ее диагностирования увеличилось больше чем в 2 раза при сохранении процентного соотношения относительно общего количества беременных (статистически значимой разницы в отношении общего количества осмотренных беременных женщин не наблюдалось, $p > 0,05$).

Также возросло количество пациенток с гиперметропией, хотя без значительной разницы в процентном соотношении относительно общего количества наблюдаемых (в 2021 г. – 0,14 %, а в 2024 г. – 0,34 %). Число беременных с ангиопатией сетчатки достаточно стабильно и в исследуемый период находилось в диапазоне 400–500 чел. Однако наблюдался резкий скачок беременных с астигматизмом и пресбиопией в 2024 г.

Доля беременных с астигматизмом от общего количества обследованных женщин в 2021 г. составила 5,3 %, а в 2024 г. – 10,5 % (статистически значимой разницы в отношении общего количества осмотренных беременных женщин не наблюдалось, $p > 0,05$). Имеется тенденция к снижению количества беременных с ПИНА, патологиями ДЗН, заболеваниями конъюнктивы.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение 2021–2024 годов зафиксирована тенденция к увеличению числа беременных женщин, направленных на офтальмологическое обследование. В связи с этим возросла частота выявления основных заболеваний органа зрения, требующих регулярного мониторинга со стороны специалиста как на этапе гестации, так и в послеродовой период. К таким заболеваниям относятся миопия, астигматизм и ангиопатия сетчатки.

Миопия представляет собой эпидемиологически значимую причину для проведения осмотров у офтальмолога. Она требует усиленного скрининга для предотвращения отслойки сетчатки во время родов. Стабильность ангиопатий подтверждает их физиологическую природу, обусловленную увеличением объема крови и гормональными изменениями, происходящими в организме. Однако их связь с риском развития преэклампсии требует тщательного наблюдения.

Представленные данные акцентируют внимание на важности офтальмологического обследования беременных, особенно в группах риска, что позволит минимизировать вероятность перинатальных осложнений. Подход имеет особую значимость для акушеров-гинекологов и офтальмологов, осуществляющих наблюдение за пациентками в период беременности.

Ограничения исследования: анализ основан на агрегированных ретроспективных данных официальной статистики, что может влиять на полноту и детализацию получаемых результатов. Кроме того, исследование опирается на уже существующие медицинские записи, что ограничивает возможность контроля над качеством и полнотой собранной информации.

Дальнейшие исследования в данной области могут быть направлены на выявление статистически подтвержденной взаимосвязи наиболее часто выявляемых офтальмологических заболеваний и преэклампсии у беременных, что позволит качественно сформировать стратегию акушера-гинеколога при ведении таких пациенток.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Physiological and Pathological Changes to the Eye and Vision During and after Pregnancy / B. N. Nguyen // *Clinical and Experimental Optometry*. 2024. Vol. 108, issue 1. Pp. 5–13. <https://doi.org/10.1080/08164622.2024.2410031>

2. Патология органов зрения у беременных женщин (клиническая лекция) / С. П. Синчихин [и др.] // Архив акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева. 2019. Т. 6, № 2. С. 60–69. <https://doi.org/10.18821/2313-8726-2019-6-2-60-69>
3. Rzeszotarska A., Szczapa-Jagustyn J., Kociecki J. Ophthalmological Problems in Pregnancy – a Review // *Ginekologia Polska*. 2020. Vol. 91, issue 8. Pp. 473–477. <https://doi.org/10.5603/GP.2020.0080>
4. Клинические особенности офтальмологического статуса беременных / В. Н. Трубилин [и др.] // *Офтальмология*. 2018. Т. 15, № 1. С. 5–11. <https://doi.org/10.18008/1816-5095-2018-1-5-11>
5. Kolenko O. V., Sorokin E. L., Fil A. A. Ophthalmological Criteria for Choice of Optimal Mode of Delivery in Pregnant Women with Myopia // *Obstetrics, Gynecology and Reproduction*. 2019. Vol. 13, issue 2. Pp. 155–163. <https://doi.org/10.17749/2313-7347.2019.13.2.156-163>
6. Манухин И. Б., Хрущ Л. В. Преэклампсия: этиопатогенез и возможности раннего прогнозирования // *Таврический медико-биологический вестник*. 2022. Т. 25, № 4. 69–74. <https://doi.org/10.29039/2070-8092-2022-25-4-69-74>
7. Preeclampsia Pathophysiology and Clinical Presentations: JACC State-of-the-Art Review / W. I. Christopher [et al] // *Journal of the American College of Cardiology*. 2020. Vol. 76, issue 14. Pp. 1690–1702. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.08.014>
8. Pre-eclampsia / L. C. Chappell [et al] // *Lancet*. 2021. Vol. 398, issue 10297. Pp. 341–354. <https://doi.org/10.1016/S0140-6736>
9. Nagy Z. Z. Review of the Ophthalmic Symptoms of Preeclampsia // *Developments in Health Sciences*. 2020. Vol. 3, issue 1. Pp. 21–23. <https://doi.org/10.1556/2066.2020.00005>
10. Ходжаева Д. Н., Аюпова Д. А., Мадолимова Н. Х. Выбор тактики родоразрешения при тяжелой преэклампсии // *Re-health journal*. 2021. Т. 2, № 10. С. 10–17. URL: <https://clck.ru/3Qu2tb> (дата обращения: 21.05.2025).

REFERENCES

1. Nguyen B.N., Britten-Jones A.C., Bui B.V., Walker L.E., Titter P. Physiological and Pathological Changes to the Eye and Vision During and after Pregnancy. *Clinical and Experimental Optometry*. 2024;108(1):5–13. <https://doi.org/10.1080/08164622.2024.2410031>
2. Sinchikhin S.P., Ramazanova L.S., Stepanyan L.V., Napylova O.A., Khanmirzoeva S.K. Pathology of the Organs of Vision in Pregnant Women (Clinical Lecture). *V.F. Snegirev Archives of Obstetrics and Gynecology*. 2019;6(2):60–69. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.18821/2313-8726-2019-6-2-60-69>
3. Rzeszotarska A., Szczapa-Jagustyn J., Kociecki J. Ophthalmological Problems in Pregnancy – a Review. *Ginekologia Polska*. 2020;91(8):473–477. <https://doi.org/10.5603/GP.2020.0080>
4. Trubilin V.N., Polunina E.G., Andzhelova D.V., Kazaryan E.E., Evstigneeva Yu.V. Clinical Features of the Ophthalmic Status in Pregnant Women. *Ophthalmology in Russia*. 2018;15(1):5–11. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.18008/1816-5095-2018-1-5-11>
5. Kolenko O.V., Sorokin E.L., Fil A.A. Ophthalmological Criteria for Choice of Optimal Mode of Delivery in Pregnant Women with Myopia. *Obstetrics, Gynecology and Reproduction*. 2019;13(2):155–163. <https://doi.org/10.17749/2313-7347.2019.13.2.156-163>
6. Manukhin I.B., Khrushch L.V. Preeclampsia: Etiopathogenesis and Early Prognosis Possibilities. *Tavrisheskiy mediko-biologicheskiy vestnik*. 2022;25(4):69–74. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.29039/2070-8092-2022-25-4-69-74>
7. Christopher W.I., Rachel S., Indranee R., Alan T.N., Suzanne O. Preeclampsia Pathophysiology and Clinical Presentations: JACC State-of-the-Art Review. *Journal of the American College of Cardiology*. 2020;76(14):1690–1702. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.08.014>
8. Chappell L.C., Cluver C.A., Kingdom J., Tong S. Pre-eclampsia. *Lancet*. 2021;398(10297):341–354. <https://doi.org/10.1016/S0140-6736>
9. Nagy Z.Z. Review of the Ophthalmic Symptoms of Preeclampsia. *Developments in Health Sciences*. 2020;3(1):21–23. <https://doi.org/10.1556/2066.2020.00005>
10. Hodzhaeva D.N., Ayopova D.A., Madolimova N.H. Choice of a Delivery Tactics for Severe Preeclampsia. *Re-health journal*. 2021;2(10):10–17. Available at: <https://clck.ru/3Qu2tb> (accessed 21.05.2025).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Хозина Евгения Александровна, старший преподаватель кафедры госпитальной хирургии с курсами травматологии и ортопедии, офтальмологии Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9513-8464>, SPIN-код: 4960-9904, eahozina@gmail.com

Васильева Ольга Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной хирургии с курсами травматологии и ортопедии, офтальмологии Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3329-8283>, olga11vasilyeva@gmail.com

Аксенова Светлана Владимировна, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии с курсами травматологии и ортопедии, офтальмологии Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0186-5044>, SPIN-код: 6428-7249, aksenovamed@mail.ru

Кумакшева Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры госпитальной хирургии с курсами травматологии и ортопедии, офтальмологии Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2672-1872>, SPIN-код: 7798-3106, tanya.kumaksheva@mail.ru

Потапова Анна Андреевна, студент Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1981-2796>, potapichan@mail.ru

ВКЛАД АВТОРОВ

Е. А. Хозина – осуществление научно-исследовательского процесса; критический анализ; внесение замечаний и исправлений.

О. А. Васильева – написание черновика рукописи.

С. В. Аксенова – формулирование идеи исследования; разработка методологии исследования.

Т. Н. Кумакшева – осуществление научно-исследовательского процесса; анализ и интерпретация данных.

А. А. Потапова – сбор данных.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Поступила 08.09.2025; одобрена после рецензирования 06.10.2025; принята к публикации 13.10.2025.

ABOUT THE AUTHORS

Evgenia A. Khozina, a Senior Lecturer of the Department of Hospital Surgery with Courses of Traumatology and Orthopedics, Ophthalmology, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9513-8464>, SPIN-code: 4960-9904, eahozina@gmail.com

Olga A. Vasilyeva, Cand.Sci. (Med.), Associate Professor of the Department of Hospital Surgery with Courses of Traumatology and Orthopedics, Ophthalmology, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3329-8283>, olga11vasilyeva@gmail.com

Svetlana V. Aksenova, Dr.Sci. (Med.), Professor of the Department of Hospital Surgery with Courses of Traumatology and Orthopedics, Ophthalmology, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0186-5044>, SPIN-code: 6428-7249, aksenovamed@mail.ru

Tatyana N. Kumaksheva, a Senior Lecturer of the Department of Hospital Surgery with Courses of Traumatology and Orthopedics, Ophthalmology, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2672-1872>, SPIN-code: 7798-3106, tanya.kumaksheva@mail.ru

Anna A. Potapova, Student of the Institute of Medicine, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1981-2796>, potapichan@mail.ru

CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

E. A. Khozina – conducting a research and investigation process; specifically critical review; commentary.

O. A. Vasilyeva – writing – original draft preparation.

S. V. Aksenova – idea, formulation of overarching research goals and aims; development of methodology.

T. N. Kumaksheva – conducting a research and investigation process; formal analysis.

A. A. Potapova – data collection.

The authors have read and approved the final manuscript.

Submitted 08.09.2025; revised 06.10.2025; accepted 13.10.2025.